

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

Кошелева Антонина Фёдоровна

кандидат педагогических наук,

доцент кафедры «Социально-гуманитарные науки»

Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Аннотация: В статье изложены особенности современной подготовки специалистов сферы искусства и культуры высших учебных заведений Узбекистана с учетом кредитно-модульной системы.

Ключевые слова: личность, образование, мировоззрение, культура, искусство, общественное сознание, кредитно-модульная система.

Система высшего образования Узбекистана претерпевает коренные изменения в области целеполагания и в области форм и методов обучения наряду с воспитанием. Целями высшего образования в Узбекистане предусматривается в первую очередь психолого-педагогическая индивидуализация обучения, и как ее следствие - раскрытие индивидуального потенциала студентов, целенаправленное воздействие на формирование личности, а также чисто дидактическая цель: подготовка студентов к профессии с ее современными требованиями и огромным разнообразием.

Особенностью современной системы высшего образования является направленность на всестороннее развитие личности с учетом индивидуальных предпочтений. В связи с этим назревает необходимость в организации такой образовательно-воспитательной системы, которая нацелена на соблюдение основ личностно ориентированного процесса как отдельных групп обучаемых (относительно однородных по возрасту интересам, предпочтениям), так и создание благоприятных условий для воспитания и обучения индивидов.

Технологии, применяемые в высших учебных заведениях Узбекистана многообразны, но их обновление и совершенствование сегодня - приоритетная задача, стоящая перед педагогами Республики всех уровней образования.

В связи с переходом на кредитно-модульную систему обучения и воспитание рассматриваются как единый источник развития личности. При этом понятие и методы, применяемые в образовательном процессе, носят инновационный характер. Использование модульного обучения имеет свои особенности. При этом управление деятельностью обучаемых и их восприятие учебного материала становятся на иные дотоле не используемые рельсы.

Кредитно – модульное обучение имеет свои особенности, которые необходимо использовать таким образом, чтобы стало возможным достижение задач подготовки специалистов международного класса, которое сочеталось бы с развитием личности обучаемых, расширением их профессиональных познаний и нравственно–этических норм в новых условиях. Данные реалии не могут не влиять на образовательный процесс в творческих высших учебных заведениях.

Особое внимание педагоги высшей школы должны уделить на обеспечение обратной связи в обучении «...необходимо определить её содержание, то есть установить, по какой конкретно системе характеристик будет осуществляться контроль за ходом процесса усвоения. В случае усвоения новых познавательных умений контроль необходим как за их содержанием, так и за их основными характеристиками...»[1]

Для подготовки будущих специалистов сферы искусства и культуры важное место имеет создание условий для развития творческой инициативы и самостоятельности обучаемых, что позволит им в будущем применять полученные познания в решении практических задач в создании творческого материала нового типа.

Поколения в культуре не сменяют друг друга внезапно, они накладываются друг на друга, укрепляясь кирпичной кладкой.[2] Это позволяет не на пустом месте развивать все виды искусства, а с использованием сложившихся традиций, развитие которых и является целью тех специалистов, которые придут на смену нынешним.

При подготовке специалистов новой формации следует учитывать целый ряд факторов, определяющих образовательную систему в этой области:

1) сформированность условий для развития комплекса профессиональных и личностных творческих качеств, обеспечивающих свободное постижение явлений современной культуры и искусства в их многообразии;

2) применение в образовательном процессе будущих специалистов научно обоснованных и методически приемлемых способов организации и подачи учебного материала соответствующего профиля;

3) нацеленность на креативный подход к самому процессу обучения и на формирование умений самореализации в будущей профессиональной деятельности как в неотъемлемом качестве специалиста;

4) ориентация в образовательном процессе будущих специалистов на развитие их индивидуальных и познавательных способностей как в ходе обучения, так и в перспективе их творческой деятельности.

Исходя из понимания важности направлений искусств и культуры как средств формирования общественного сознания, мы понимаем всю многогранность задач, стоящих перед системой высшего образования, занимающейся подготовкой специалистов новой формации.

Список литературы:

1.Ш. Мирзиёев «Выступление Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса» от 15.12.2016

2.Педагогический словарь – справочник Изд. 2-е, переработанное и дополненное. -Ташкент; 2011. -298 с.

3.С.И.Фрейлих .Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. – Москва 2013г.